

СЕЛ ТОШҚИНЛАРИНИ КУЗАТИЛИШ ҲАВФИНИ ПРОГНОЗЛАШДА ТАБИЙ– ИҚЛИМИЙ ОМИЛЛАРНИНГ БАҲОЛАШ

Туляганов А.Х.

Тошкент давлат транспорт университети т.ф.н.доценти

Махкамов Б.Р.

мусақил тадқиқотчи, Тошкент давлат транспорт университети

Кириш: Сел тошқинлари мураккаб гидрологик жараён ҳисобланиб [3,8,11], уни кузатилиши (шаклланиши) кўп омиллий табиат ва антропоген ҳодисалар, яний булар иқлимий–ландшафтли, геология–геоморфологик омилларни бирлаштирувчи ва инсонларни ишлаб чиқаришдаги фаолиятига боғлиқ таъсирлар натижасидир [7,13]. Биринчи гуруҳга иқлим билан боғлиқ бўлган омиллар: жала ёмғирлар, ҳавонинг ҳарорати, ҳавонинг намлиги, музликлар, қор қатламларини жадал эришидан ташкил топган бўлиб ва шу жумладан тўғридан–тўғри куёшнинг фаоллигини ўзгариши билан корреляция ҳосил қилади [6,7,12]. Ушбу табиий–иқлимий омиллар сел тошқинларини шиклланиши, уларни прогнозлаш бўйича тадқиқот ишлари турли муҳандислик ишларида селлардан ҳимояланиш масалаларини ечишда амалий аҳамиятга эга эканлиги билан ажралиб туради.

Сўнги йилларда Ўзбекистонда тоғолди худудларни ўзлаштирилиши ва транспорт тизимини ривожланиши билан боғлиқ муҳандислик масаллар, шу билан бирга ушбу худудларда сел тошқинларини кузатилишини ортиши сел тошқинларини кузатилишида (1–расм) ва прогнозлашда табиий– иқлим омилларнинг таҳлили долзарб масалалар туркумига киради [4].

1–расм. Фарғона вилояти тоғолди Намангансойда 2022 йил май ойида кузатилган сел тошқинини кўриниши

Ишнинг мақсади ва вазифаси.

Сел тошқинларини кузатилиши (шаклланишида) ва прогнозлашдаги табиий–иқлимий омилларни таъсирини ўрганиш (баҳолаш) ишнинг мақсади этиб белгиланди. Ушбу изланишларда табиий–иқлимий омилларни Ўзбекистон тоғолди сел ҳазаларида селларни шаклланишидаги умумий қонуниятларини ўргатиш ва уларни прогнозлашда қўллаш бўйича умумий хулосалар ишлаб чиқиш асосий вазифа деб қабул қилинди.

Асосий қисм (фикр–мулоҳазалар ва натижалар). Марказий Осиёда, хусусан Ўзбекистонда сел тошқинлари бўйича биринчи маълумот Солих ибн Муборак ал Бухорийга тегишли. Муаллиф томонидан 1380–1389 йиллар оралиғида Кешда (ҳозирги Шаҳрисабз) кучли ёмғирлар сабабли кузатилган сел тошқинлари оқибатларининг баёнини келтирилганлиги маълум [9]. Бундай маълумотлар турли манбаларда хабар кўринишида этганлигини қайд этар эканмиз [1,2,5], сел тошқинларини кузатилишини тизимли кузатиш, сел ҳавзаларини ўрганиш ва сел тошқинларидан ҳимояланиш тадбирларини ишлаб чиқиш 1924-1927 йилларда бошланганлигини ва бу ишлар Ўзбекистонда ташкил этилган Фарғона мелиоратив партияси фаолияти билан боғлиқ бўлганлиги кўрсатиб ўтамиз.

Мазкур мақоладаги изланишларда Ўзбекистон бўйича сел тошқинларининг таҳлили асосан 1924 йидан 2012 йиллар оралиғида олинган ва етарли даражада тўлиқ ва ишончли деб қабул қиламиз. Шу билан бирга айрим дарё, ҳамда сел ҳавзаларини аҳоли яшайдиган пунктлардан узоқлиги, ҳавзаларда халқ хўжалиги фойдаланиш даражасига кўра, ушбу маълумотлар [14] тўлиқ бўлмаслигини эслатиб ўтамиз Эслатмани тасдиқлаш мақсадида, а Паркентсойнинг энг йирик чап ирмоғи ҳисобланган Заркент сойдаги 2000–2015 йиллар давомида кузатилган сел тошқинлари бўйича маълумотлар келтирамиз (1–жадвал). Маълумотларга кўра, Заркент сойда ҳар йили сел ҳодисаси кузатилиши, уларни айрим йиллар кучли бўлишига қарамай улар бўйича расмий нашрларда қайд этилмаганлигини гувоҳи бўламиз.

1–жадвал

Паркент сой ҳавзасидаги Паркентсой чап ирмоғи Заркентсой бўйича сел тошқинлари бўйича маълумотлар

т/р	Йил ва сана	Оқимнинг тафсифи	Оқимни таъсири
1	12.04.2000.	Кучсиз сел оқими	
2	08.05.2001.	Кучсиз сел оқими	
3	10.05.2002.	Кичик сел оқими	Қирғоқлар ювилган
4	20.10.2003.	Кичик сел оқими	Кўприкларнинг қирғоқлари ювилган
5	17.04.2004.	Кучли сел оқими	Қувурларни ювиш кузатилган
6	25.03.2005.	Кучсиз сел оқими	
7	17.04.2006.	Кучсиз сел оқими	
8	20.05.2007.	Кучсиз сел оқими	
9	14.05.2008.	Кучсиз сел оқими	
10	16.10.2009.	Кучли сел оқими	Қувурларни ювилиши

			узатилган
11	20.10.2010.	Кучсиз сел оқими	
12	18.04.2011.	Кучсиз сел оқими	
13	11.05.2012.	Кучсиз сел оқими	
14	19.04.2013.	Кучли сел оқими	
15	05.05.2014.	Кучсиз сел оқими	
16	15.05.2015.	Кучли сел оқими	Инсонлар талофати кузатилган

Узгидромет маркази маълумотларга кўра [14], Ўзбекистонда 709 дан ортиқ сел тошқинлари кузатиладиган ҳавзалар мавжуд бўлиб, уларнинг катта қисми тоғолди ҳудудларда жойлашган. Умумий 1875 йилдан 2005 йил қадар қайд этилган сел тошқинларининг сони 2846 бўлиб, ўртача бир йилда 22 та сел оқимлари кузатилганинг кўрсатиб ўтиш мумкин. Н.Агальцевой (Узгидромет маркази) материаллари асосида биз қабул қилган “базовой” йилларда, яъни 87 йил даврда селларнинг умумий сони 3016 тани ташкил этган ва ҳар йили кузатилаётган селларнинг ўртача сони 36 тага етган. Бу қиймат ҳар 2,5 йилда қайтарилиши кузатилган.

Йиллар таркибида энг кўп сел тошқинлари: 167 та 1930 йил, 161 та 1931 йил, 145 та 1963 йил, 110 та 1987 йил, 120 та 1993 йил ва 133 та 2012 йил қайд этилган. Айрим йилларда бир вақтни ўзида 20га яқин ҳавзаларда сел тошқинлар кузатилиши ва бу қиймат Ўзбекистон ҳудудида жойлашган барча ҳафли сел ҳавзаларининг 5% яқинини қамрайди. Мисол тарийқасида 2–расмда келтирилган ҳудуд бўйича турли минтақалардаги ҳавзаларда кузатилган сел тошқинларини йиллар бўйича солиштиришлар таҳлили юқоридаги фикримизга мисол бўлаолади.

а)

в)

г)

2–расм. Ўзбекистоннинг турли минтақаларида жойлашган сел ҳавзаларидаги кузатишган сел тошқинларининг солишириш чизмаси

а) Паркентсой; в) Санзар; г) Чадаксой

Сел тошқинларининг кузатилиш ҳудудимизда асосан апрель–июнь ойларига тўғри келиб, энг ҳафли май ойи ҳисобланади. Ушбу келтирилган маълумотлар таҳлили асосан ҳосил бўлган сел тошқинлари антропоген характерга эга омиллар қаторида, катта қисми табиий–иқлимий омиллар таъсирида эканлигини кўрсатади [10].

Манбаларда [5,14] таъкидланишича, Ўзбекистоннинг тоғолди ҳудудларидаги кичик дарё ва сойларда селларнинг шаклланишида иқлимий омиллар таркибига кирувчи жала ёмғирлар ва уларнинг жаддаллиги бирламчи ҳисобланади. Ушбу иқлимий омилни асосий деб қабул қилсак, ўз вақтида иқлимий кўрсаткичлар табиатда Қуёшнинг фаоллиги билан ўзаро боғланишга эга эканлиги ҳисобига [7], сел тошқинларини кузатилиши ҳам қуёш фаоллигига боғлиқ бўлишини тахмин қилинди (бундай таҳлил 1965 йил Т.М. Мустафакулов томонидан Ангрен сув ҳавзаси бўйича амалга оширилган [6]). Шунга кўра, табиий омил ҳисобланган Қуёш фаоллигининг кўрсаткичи билан (Вольф сони билан белгиланади) Ўзбекистонда қайд этилган сел тошқинларини (кузатилиши) солиштирилди (3–расм). Кутилганидек, икки кўрсаткич орасида боғлиқлик мавжуд эканлигини, бунда қуёш фаоллигини ўсиши билан сел тошқинларини кузатилиш сонини камайиши ва аксинча, қуёш фаоллигини камайиши сел тошқинларини ошишига олиб келишлиги қайд этилди.

3–расм. Ўзбекистон худуди бўйича 1924–2012 йиллардаги қуёшнинг фаоллиги билан кузатишган сел тошқинларининг солиштирилган чизмаси

Ушбу боғланишни баҳолаш мақсадида, йиллик кузатишган сел тошқинлар сонини қуёш фаоллиги (Вольф сони) билан боғланиши таҳлил қилинди (4а–расм). Бундай боғланиш жуда кичик корреляцияга эга шу билан бирга, Вольф сонини ошиши сел тошқинларини камайишини умумий ҳолатини кўрсатади. Шунга кўра, 4а–расмнинг юқори эгрилиги бўйича жойлашган сел тошқинларининг максимал сони билан Вольф сонини боғланиши (4б–расм) аҳамиятли корреляция ҳосил қилганлигини кўришимиз мумкин ($r=0,54$). Келтирилган боғланишни амалиёт учун яна бир аҳамиятли тарафи шундаки, худудда кузатишган кўп сонли сел тошқинлар Вольф сонини нормадан кичик ва нормага яқин (Вольф сонинг ўртача кўп йиллик қиймати $W_{ўрта} = 78,9$ тенг) қийматларда кузатишганлиги билан тавсифланади, бу эса қуёш фаоллиги нормадан паст йиллар сел тошқинларини кузатилишини ва унинг эҳтимолини ошишини кўрсатади.

4–расм. Бир йилда кузатишган селлар сони билан (а) ва йил бўйича энг кўп (максимал)селлар сонининг Вольф сонин билан боғланиш (б) чизмаси

Кейинги ўринда, сел тошқинларини шаклланида қуёш фаоллиги билан бирга иқлимий омиллар: ёмғирларнинг жорий ва ўртача қиймати, сел ҳавзасининг намлик даражасини таъсири тадқиқ қилинда.

Селларни ҳосил бўлишида ёғинларнинг бир сутка ёки бир неча сутка кетма-кет такрорланиши (ёғиши) ва ҳавза майдонинг намланиши билан баҳоланади. Бироқ, бу таъсир адабиётларда турлича, жумладан С.М.Флейшман [11] селлар узок давом этган қурғоқчиликдан сўнг ёғган жадал ёғинлар натижасида ҳосил бўлади деган фикрни билдирсалар, В.А. Кудышкин [5] ва бошқалар бунинг аксини айтадилар ва дастлабки ҳавзани намланиши селларни ҳосил бўлишини эҳтимолини оширади деб тушунтирдилар. Ушбу ҳолатни ёритишда, Фарғона водийсидаги Бешбўз адиридаги ўлчашлар натижасида А.Х.Туляганов [10] томонидан олинган маълумотларни келтирамиз (5– расм). Расмдан, сел кузатилган кундаги сел ҳосил қилган ёмир миқдори билан селдан аввал икки кун ичида ёғган ёғинларнинг йиғиндиси (ҳавзанинг намлигини белгиловчи омил) орасидаги боғланиши борлигини, ва бунда сел ҳосил бўлишидан аввал ҳавзадаги ёғган ёмғирлар ҳисобига кузатилган намлик сел келиш эҳтимолини оширишини шу билан бирга, қуруқ ҳавзаларда намсизлик даврида сел оқимлари кузатилишини кўрсатади.

5-расм. Сел ҳосил этган ёғин миқдори (X мм) билан сел ўтишидан аввал, икки кун ичида кузатилган ёғинларнинг йиғиндилари орасидаги (X_2) боғланиш чизмаси

Расмга кўра, сел кузатилишидан аввал ҳавзага ёғган ёғин миқдори 4 мм атрофида бўлганда,

кичик 10–12 мм қийматдаги ёғин сел оқимини шакллантиришини ва ҳавзадаги намлик кўпайган сари тошқиннинг кузатилиш эҳтимоли ошишини, ҳавзаларнинг қуруқ даврида кузатиладиган селлар катта қийматдаги ёғинларда (25–30 мм) ҳосил қилишини қайд этиш мумкин.

Шундай қилиб, келтирилган натижага асосланиб, селларни кузатилиш ҳавфини баҳолашда, ҳавзанинг намлик даражасини белгиловчи сел тошқинлари кузатилишидан аввалиги ҳавзага ёғган (декабрь–февраль қийматларини йиғиндиси) қиймати асос этиб олинди ва шу билан биргашда қуёшнинг фаоллиги, ёмғирларнинг қиймати, ҳавзанинг намлик даражаси каби иқлимий қийматлар таҳлил қилинди (1–жадвал)

1–жадвал

Қуёшнинг фаоллиги, ҳавзанинг намлик қийматларининг таъсирини таҳлил қилишдаги, Ўзбекистон худудидаги алоҳида сел ҳавзалари бўйича қабул қилинган материаллар ва уларнинг натижалари

№	Гидрологи қ район, дарё ёки сой	Метео- станция, баландли к	Қишки ёғинлар йиғиндис и, мм (XII -II) / йиллик дан % ҳисобида	Кўр- сат- кич- лар	Ойлар				
					IV	V	VI	VII	VIII
Базовой давр 1898-1999 гг.									
1.	Чирчиқ- Оҳангорон, Паркентсой	Чорвоқ, (877 м)	255мм / 32,3 %	W X,мм n, %	73,8 , 105 48,3	75,8 , 35,5	78,1 , 21 6,4	79,0 8 3,2	80, 0 7 6,4
Базовой давр 1881-1972 гг.									
2.	Фарғона тизмасининг жанубий-ғарб ий ёнбағри, Кугарт,Тентак -сай, Майлису дарёлари	Джерге -тал (1080 м)	165 мм / 24,4 %	W X,мм n, %	73,4 104 32,2	74,9 , 83 33,3	76,4 , 47 12,6	78,3 , 6,9	77,6 11 5,7
Базовой давр 1881-1995 йй.									
3.	Шимолий Фарғона, Гавасой	Оқ Терак- гава (1750 м)	222 мм / 22,8 %	W X,мм n, %	75,8 126 15,9	76,1 120 45,1	78, 2 82 28, 0	79,8 48 7,3	79,4 31 3,6
Базовой давр 1881-1995 йй.									
4.	Зарафшон ҳавзаси, Санзар дарёси	Жиззах (378 м)	134мм / 37,0 %	W X,мм n, %	75,8 60 45,4	76,1 33 33,4	78,2 , 21,2	79,8 3 0	79,4 , 0 0
Базовой давр 1928-1991 йй.									

5.	Сурхандарё хавзаси, Тўпаланг дарё	Денов (520 м)	201мм / 42,3 %	W X,мм n, %	86,4 31 45,4	87,0 ,15 33,4	89,2 ,1 21,2	89,9 0 0	91,8 0 0
Базовой давр 1924-2005 гг.									
.	Ўзбекистон худуди бўйича		171мм / 31,5 %	W X,мм n, %	85,2 86 26,4	86,6 1 62 34,6	88,8 ,30 23,5	89,3 17 7,96	90,5 ,10 1,84

И з о х: W- йиллар бўйича ўртача куёш фаоллиги; X- кўп йиллик ўртача ёғин қиймати, мм; n-қайд этилган селларнинг сони, %.

Жадвалдаги материаллар таҳлили куёш фаоллигини нормадан кичик қиймати қайт этган даврида, жорий йилдаги ойларда (апрель–май) катта қийматдаги ёғган ёмғирлар ва ҳавзада кузатилган юқори намлик миқдорлари кузатилган йилларда энг кўп сел тошқинлари ҳосил бўлганлигини кўрсатди. Рақамларга эътибор қаратар эканмиз, куёш фаоллиги нормадан кичик ва ҳавзанинг намлиги юқори бўлган йиллар (ёғинларнинг йиллик миқдорини қишки қиймати 32,3% дан 42,3% тенг) энг кўп сел тошқинлари кузатилганлигини эътироф этамиз. Таҳлиллардан кўрамизки, қишки ёғинларнинг йиғиндиси йиллик нормани 25% кичик қийматни ташкил этган йиллари сел тошқинларини кузатилиш эҳтимоли йўқ даражада бўлишликни мумкинлигини кўрамиз. Паркент сой, Санзар дарёси ва Тўполанг дарё материаллари бунга мисол бўлаолади.

Хулоса. Мавзу бўйича олиб борилган изланишларимиз натижаси қуйидаги якуний хулосаларни баён этишга имкон беради:

– Ўзбекистон худудида кузатиладиган сел тошқинлари вақт ва макон бўйича беқарор, ҳамда ўта ўзгарувчан; шу билан бирга табиий–иқлимий омиллар таъсирида шаклланади;

– сел тошқинларини шаклланишида табиий омил–куёшнинг фаоллигининг таъсири борлиги, бунда куёш фаоллигининг нормадан паст қийматида селларни кузатилишини ортиши ва аксинча нормадан юқори қийматларда камайиши аниқланди;

–табиий–иқлимий омиллар: куёш фаоллиги, ёмғирларнинг қиймати ва ҳавзанинг намлик даражаси биргаликда таъсири сел тошқинларини (кузатилишини) пайдо бўлиш эҳтимолини ошириши кўрсатиб ўтилди;

–дастлабки олинган натижа ва хулосалар келгусида селларни кузатилишини баҳолаш ва умумий прогнозлашда фойдаланиш имконини беради ва келгусида янги технологик усларда сел ҳавфни баҳолашда қўл келади [4.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аверьянов п.о. О наводнениях в Наманганском уезде. Туркестанские ведомости. – 1880. –№ 37. с. 145–146.
2. Ахмедов М.А., Салямова К.Д. Селевые явления в Узбекистане. Вестник Университета гражданской защиты МЧС Белоруссии, Т.2, № 2. –2018, с. 214–221.
3. Аполлов Б.А. Учение о реках.-М.: Изд, МГУ.-1963.-424 с.
4. Дергачева И.В. Использование информационно – диагностической системы для оценки возникновения быстроразвивающихся паводков в Узбекистане.Изв.ГО Узбекистана.56–том, Ташкент.–2019, с.187–192.
5. Кудышкин В.А., Бондарь В.А. Селевой паводок на р.Паркентсай. Труды ин-та /Казах.н. – и. гидрометеорол.ин-т. – 1969. – Вып.33. – с.151-154.
- 6.Мустафакулов Т.М.К вопросу о циклах селеобразования. – «ДАНУзССР», 1956, № 3, с.32-34.
- 7.Шнитников А.В. Цикличность в стоке рек и в колебаниях уровня озер Северной Европе и солнечная активность // Известия ВГО, вып.1.- 1961. – с.21-32
- 8.Перов В.Ф. Селеведение. Учебное пособие. М.: Географический факультет МГУ.-2012. -272 с.
- 9.Петров Ю.П. Бухара климат и погода.Ташкент, 1999.–172 с.
- 10.Тўлаганов А.Х., Тўлаганов С.Х. Селлар гидрологияси ва сел оқимларидан автомобиль йўлларини ҳимоялаш. Т.: «Iqtisod- Mjliya».-2013. – 96 б.
- 11.Флейшман С.М. Сели. Л.: Гидрометеоиздат.–1978.–312 с.
- 12.Федотов Г.В. Изыскания и проектирование мостовых переходов. –М.: Изд. Цент. «Академия», 2005.– 304 с.
- 13.Хикматов Ф.Х.Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии.Ташкент, Изд.«Fan va texnoIjgiya», 2011.–248 с.
- 14.Чуб В.Е., Трафимов Г.Н., Меркушин А.С. Селевые потоки Узбекистана (справочник). Ташкент.–2007. – 109 с.
- 15.https://www.gazeta.ru/science/2015/12/01_a_7919243.shtml
- 16.<http://meteo-dv.ru/geospace/AverageMonthW>.

